

KO'CHA-YO'L KESISHMASIDA YO'L HARAKATINI TASHKIL ETISH

¹Bo`ronov Sh.E., Rayimov A. A.

¹Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17737868>

Annotatsiya. Avtomobil yo'llari o'zaro kesishmasi holatining xavfsizligiga ta'siri. Yo'l kesishmalariga qo'yiladigan talablar. Avtomobil yo'llarning o'zaro kesishmalarida sodir etilgan yo'l-transport xodisalari tahlili. Yo'l kesimlarida transport vositalari harakati ko'rsatkichlarini tadqiq qilish Yo'l kesishmalarida transport vositalari harakati ko'rsatkichlarining o'zgarishi. Yo'l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta'minlanganlik darajasini oshirish bo'yicha tavsiyalar. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.

Kalit so'zlar: Yo'l kesishma, harakat, xavfsizlik, transport, yo'l harakati qatnashchilari.

Abstract. The impact of intersection conditions on traffic safety. Intersection requirements. Analysis of road accidents at intersections. Research into vehicle traffic indicators at intersections. Changes in vehicle traffic patterns at intersections. Recommendations for improving traffic safety at intersections. Feasibility study of the developed recommendations.

Key words: Intersection, traffic, safety, transport, road users.

Аннотация. Влияние состояния перекрёстков на безопасность движения. Требования к перекрёткам. Анализ дорожно-транспортных происшествий на перекрётках. Исследование показателей движения транспортных средств на перекрётках. Изменение показателей движения транспортных средств на перекрётках. Рекомендации по повышению уровня безопасности движения на перекрётках. Технико-экономическое обоснование разработанных рекомендаций.

Ключевые слова: Перекресток, движение, безопасность, транспорт, участники дорожного движения.

So'nggi paytlarda yo'l harakati xavfsizligi muammosi ilmiy tadqiqot obyekti sifatida mamuriy huquq sohasi olimlari tomonidan keng tadqiq qilinmoqda, shu bilan birga ushbu muammoning ilmiy tahliliga oid yagona yondashuv hali ishlab chiqilmagan. Ayniqsa yo'l harakati xavfsizligini to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy-huquqiy tartibga solish obyekti sifatida tushunish masalasida yetarlicha tadqiqotlar olib borilmagan.

Bundan tashqari, aksariyat tadqiqot mualliflari o'tgan yillarning ijobiy tajibasini to'lik hisobga olmay, yo'l harakati havfsizligi tushunchasini “yo'l harakati”, “yo'l harakati havfsizligi”, “yo'l harakati havfsizligini ta'minlash” kategoriya orqali izohlamagan, bu esa muammoni o'rganishning yana bir dolzarb jihatini ifoda etadi.

Yo'l harakatini tashkil etish-transport vositalari oqimini maksimal darajada yo'lning geometrik o'lcham imkoniyatlaridan foydalanib, uning har xil bo'laklarida xavfsiz harakat tartibini va yuqori o'tkazish qobiliyatini ta'minlashdan iborat bo'ladi.

Avtomobil yo'llarida harakat tartibsiz ravishda vujudga keladi. Har bir haydovchi o'ziga qulay harakat tartibini tanlaydi va o'zi tanlagan harakat tartibining boshqa harakat qatnashchilariga ta'siri bilan hisoblashmaydi. shuningdek, shahar ko'chalari va magistral yo'llarning kengligi turli

rusumli avtomobillarning har xil dinamik gabariti sifati harakat tartibiga ta'sir qilishi muqarrar. Yo'l harakatida avtomobillarning o'zaro ta'siri harakat miqdori qancha ko'p bo'lsa, shuncha orta boradi. Yo'l kengligini tashkil qilishning asosiy maqsadi deb har xil transport vositalarini yuqori tezlik bilan yo'ning turli bo'lagidan yilning har qanday ob-havo sharoitlarida xavfsiz o'tkazishi tushuniladi.

Avtomobillar yo'l harakati xavfsizligini yo'nalishlar bo'yicha ajratishda quyidagi ishlar rejalashtiriladi:

1. Ajratuvchi tasma yordamida alohida yo'nalishlar bo'yicha yo'l qatnov qismini yaxlit bitta yo'l poyida joylashtiriladi.

2. Yo'nalishlar bo'yicha qatnov qismini alohida yo'l poyida joylashtirish.

3. Ko'rinishi ta'minlanmagan kichik radiusli egriliklarda yo'nalishlar bo'yicha ajratuvchi xavfsizlik orolchalarini o'rnatish.

4. Aholi yashaydigan joylardagi parallel ko'chalarda bir tomonlama harakatni tashkil qilish.

5. Chorrahada kesishadigan yo'llarni har xil sathda joylashtirish.

6. Bir sathda joylashgan chorrahalarda chapga buriladigan avtomobillar kutib turishi uchun xavfsizlik orolchalari (yo'l belgi chizig'i orqali) yordamida kutish tasmalarini ajratish.

Hozirgi vaqtda global avtomobillashtirishni hisobga olgan holda, yo'l harakatida ishtirok etuvchi va huquqbuzar bo'lgan huquqiy munosabatlar sub'ektlariga nisbatan o'rgangan mamuriy olinishi, mamuriy majburlov xususiyatidagi ma'muriy ta'minlashi, ma'muriy javobgarlik nazoratini qo'llashni nazarda tutuvchi ma'muriy tartibga solish normalarni o'z kuchiga ega boshqarish uchun keng qamrovli innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyoj hukumat darajasida hal etilish bilan izohlanadi.

Avtomobil harakati xavfsizligi yo'l kengligining toifasi va avtomobillarning harakat avtomobillarning tezligi va dinamik gabaritiga ham bog'liq. Avtomobil yo'li kengligi transport oqimining zichligiga katta ta'sirini o'tkazadi. Transport oqimining zichligi oshgan sari transport oraliq masofasining kamayishi, tezligining darajasi, haydovchilarning psixologi ish rejimining qiyin kuchi umumiy yo'l harakatining noqulayligiga olib keladi.

Avtomobil yo'llarida Xavfsiz harakatni tashkil etishda transport va piyodalar harakatini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni tadqiq qilish birinchi navbatdagi vazifa hisoblanadi. Yo'l harakatining qonuniyatlarini tahlil qilishda, shuningdek, harakatni boshqarishning amaliy masalalarini yechishda transport oqimi tavsiflarining o'zaro ta'siridan foydalanish kerak bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 4 apreldagi "Avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-190-son qaroriga muvofiq 2022 - 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasiga muvofiq, shuningdek, Yangi O'zbekiston sharoitida avtomobil yo'llarida inson haëti va sog'lig'ini harqanday hodisalardan kafolatli himoya qilish maqsadida mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning dolzarb yo'nalishlari belgilandi. Shahar yo'l-ko'cha tarmoqlarida bajariladigan eng muhim vazifalardan biri, tarmoq bo'ylab transport, piyodalar va velosipedchilarning xavfsiz harakatni tashkil etish, transportni tirbandligini bartaraf qilish etish, yo'l o'tkazish qobiliyatni tekshirish, ko'cha bo'ylab optimal tezlikni ta'minlash va yo'l transport hodisalarini kamaytirish. Sanab o'tilgan tadbirlarni amalga oshirishda va shahar yo'l va ko'chalarini transport ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirishda yo'l harakatini tashkil etishdagi texnik vositalar va qo'llaniladigan usullardan foydalanish nafaqat harakatni to'g'ri tashkil etishda, balki harakat xavfsizligini va

yoʻlni oʻtkazish qobiliyatini hisobga olishga samarali taʼsir qiladi.

Shuningdek yuqorida keltirilgan tadbirlar koʻchani rekonstruksiya qilishga nisbatan arzon boʻlib, kapital yoʻl ishlarini qilishdan oldin shahar yoʻl va koʻchalarni harakatlanish sharoitlarini yaxshilash boʻyicha birinchi navbatda bajariladigan bosqich deb qabul qilish kerak. Yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash transportning qulayligini taʼminlash, yoʻl harakati qatnashchilarining huquq va qonuniy manfaatlarini hurmat qilish, mamlakat iqtisodiyotining transport sohasini rivojlantirishning asosiy omili boʻlib, shunga mos ravishda turli tartibga solish vositalaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Xulosa qilib aytganda, 2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiёт strategiyasi va 2030 yilgacha boʻlgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar asosida olib borilayotgan keng koʻlamli islohotlar, albatta, yoʻl harakati xavfsizligini kuchaytirishda ham, qolaversa maʼmuriy-huquqiy tartibga solish normalarini takomillashuvida oʻz samarasini beradi.

REFERENCES

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ”Avtomobil yoʻllarida inson xavfsizligini ishonchli taʼminlash va oʻlim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”.04.04.2022
2. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoʻl harakati xavfsizligi toʻgʻrisida”gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
3. Chorraxalarda vat emir yoʻl kesishmalarida sunʼiy intellektni qoʻllash. Boʻronov Sh.E., Rayimov A.A., Kurbonov F.Q. № DGU 49290. Talabnoma raqami DT 202502484. (2025)
4. Koʻcha-yoʻl kesishmasida harakat xavsizligini oshirish yoʻllari. Boʻronov Sh.E., Rayimov A., Uktamova S.. Amaliy fanlar va texnologiyalar: sohalarga amaliy tatbiq etishning muammolari va yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumanining maʼruzalar toʻplami. 2-qism. 30-aprel 2025-yil-277 b.
5. www.unicef.uz
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/road-safety-for-children>